

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO DE LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS EM ATLETAS DE FUTEBOL.

[Área do Conhecimento, Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 04/12/2023](#)

THE IMPORTANCE OF PHYSIOTHERAPY IN THE REHABILITATION OF MUSCULOSKELETAL INJURIES IN FOOTBALL ATHLETES.

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10257926

Caio Felipe de Souza Panuci¹

Amanda Eduarda Gollmann Dahmer¹

Diego Botelho²

Resumo

A fisioterapia desempenha um papel importante na reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol pois pode ajudar a restaurar a função muscular e mobilidade articular dos atletas, além de prevenir a recorrência de lesões. Este trabalho tem como objetivo analisar a eficácia da fisioterapia no tratamento de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, selecionando estudos publicados nos últimos 10 anos em bases de dados como PubMed, Scopus, Lilacs e Scielo. A adesão dos atletas ao tratamento fisioterapêutico é um fator determinante para o sucesso da reabilitação,

sendo necessária a conscientização e o engajamento dos atletas no processo de recuperação.

Palavras-chave: Fisioterapia. Reabilitação. Lesões musculoesqueléticas. Atletas de futebol. Função muscular. Prevenção de lesões.

1. INTRODUÇÃO

A prática de atividade física é essencial para a manutenção da saúde e do bem-estar, mas ela também pode estar associada a riscos de lesões musculoesqueléticas, principalmente em atletas de futebol que muitas vezes não têm o acompanhamento adequado de profissionais de saúde. A fisioterapia é uma das principais abordagens terapêuticas para a reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol, pois pode ajudar a restaurar a força muscular, mobilidade articular e função muscular dos atletas, além de prevenir a recorrência de lesões (Malta, D. C., Andrade, S. C., Stopa, S. R., Pereira, C. A., Szwarcwald, C. L., & Silva, J. B., Jr. 2016).

O futebol é um esporte de equipe popular que envolve duas equipes de onze jogadores cada, que competem para marcar gols em uma meta oposta, utilizando principalmente os pés para chutar a bola. É jogado em um campo retangular com grama e geralmente tem a duração de 90 minutos divididos em dois tempos de 45 minutos cada, com um intervalo de 15 minutos no meio (Hjelseth, B. 2019).

As lesões musculoesqueléticas são comuns em atletas de futebol. Entre as principais lesões estão as lesões nos ligamentos do joelho, como a lesão do ligamento cruzado anterior (LCA), as lesões musculares, como a distensão muscular e a lesão muscular, e as lesões no tornozelo, incluindo a entorse de tornozelo. Outras lesões comuns incluem a fratura por estresse, a tendinite e a síndrome da banda iliotibial (Ocarino, J. M., Fonseca, S. T., & Silva, P. L. P. 2014).

A fisioterapia é uma ferramenta importante no futebol, pois ajuda na prevenção e tratamento de lesões musculoesqueléticas. Dentre as técnicas utilizadas, destacam-se a crioterapia, termoterapia, massagem, alongamento e exercícios específicos para a musculatura envolvida na prática do esporte. É importante ressaltar que a fisioterapia deve ser aplicada de forma individualizada, considerando as características e necessidades de cada atleta (Carvalho, D. A., Baraúna, M. A., & Nogueira, R. J. (2015).

Este trabalho tem como objetivo analisar a importância da fisioterapia na reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol. Será realizada uma revisão da literatura atual sobre o tema para identificar as principais técnicas fisioterapêuticas utilizadas no tratamento de lesões em jogadores de futebol, bem como os resultados obtidos com sua aplicação.

O estudo também abordará a importância da adesão dos atletas ao tratamento fisioterapêutico, destacando que o engajamento e o comprometimento dos jogadores com o processo de recuperação são fatores determinantes para o sucesso da reabilitação.

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a importância da fisioterapia na reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol. Para isso, serão realizadas uma revisão da literatura sobre o tema e a identificação das principais técnicas fisioterapêuticas utilizadas nesse processo. Além disso, serão analisados os resultados obtidos com a aplicação dessas técnicas e discutida a importância da adesão ao tratamento fisioterapêutico para uma recuperação completa e a prevenção de futuras lesões nos atletas.

Deve-se destacar também os objetivos e a justificativa da presente pesquisa. É o porquê da pesquisa. Justificar um projeto de pesquisa é mostrar de que forma os resultados obtidos poderão contribuir para a solução ou para melhorar a compreensão do problema formulado. Na justificativa, também se colocam os motivos que levaram o pesquisador a

buscar a resposta ao problema proposto. Relacionar os argumentos que indiquem que a pesquisa é significativa ou relevante em termos teóricos e práticos.

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

A literatura mostra que lesões musculoesqueléticas são comuns em atletas amadores e profissionais. Essas lesões podem levar à dor, inflamação, diminuição da mobilidade e perda de desempenho. A fisioterapia é uma das principais formas de tratamento para essas lesões e pode ajudar na recuperação e prevenção de futuras lesões. (Lima, R. C., & Gomes, T. M. (2018)

Existem várias técnicas fisioterapêuticas que são utilizadas na reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol. Essas técnicas incluem exercícios terapêuticos, massagem terapêutica, terapia manual, eletroterapia, crioterapia e termoterapia. A escolha das técnicas fisioterapêuticas adequadas depende do tipo e gravidade da lesão, bem como das necessidades individuais do paciente. (Smith, M., Sparkes, V., Busby, M., & Rooney, J. (2018).

Estudos têm mostrado que a fisioterapia é eficaz na reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol. Por exemplo, um estudo realizado por Molsberger et al. (2014) mostrou que a fisioterapia combinada com acupuntura foi eficaz no tratamento da dor lombar crônica em atletas amadores.

A adesão ao tratamento fisioterapêutico é essencial para a recuperação completa e prevenção de futuras lesões em atletas em geral. Estudos têm mostrado que a adesão ao tratamento fisioterapêutico é influenciada por vários fatores, incluindo a relação terapêutica, a motivação do paciente, a educação do paciente e a facilidade de acesso aos serviços de fisioterapia (Dias, J. M., Dal Pupo, J., Reis, D. C., Borges, L. S., & Moro, A. R. P 2018).

Portanto, a revisão da literatura mostra que a fisioterapia desempenha um papel importante na reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol, sendo eficaz na redução da dor, melhora da função e prevenção de futuras lesões. A adesão ao tratamento fisioterapêutico é um fator importante para o sucesso do tratamento e deve ser levado em consideração na abordagem do tratamento (Machado, A. F., Ferreira, P. H., Micheletti, J. K., de Almeida, A. C., Lemes, Í. R., Vanderlei, F. M., ... & de Lira, C. A. B. (2016).

2.1 Fisioterapia na reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol

A Fisioterapia desempenha um papel fundamental na reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol, um esporte de alta demanda física que aumenta o risco de lesões musculares e articulares. Através da utilização de técnicas de terapia manual, como mobilizações articulares, manipulações, liberações miofasciais e alongamentos específicos, a fisioterapia busca promover a recuperação adequada e eficiente do atleta, restaurando a mobilidade articular, aliviando a tensão muscular, promovendo a cicatrização dos tecidos lesionados e melhorando a função geral do atleta (Smith et al., 2018).

Outra estratégia importante na reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol é o uso de exercícios terapêuticos. Esses exercícios são projetados para fortalecer os músculos afetados, melhorar a estabilidade articular e restaurar a funcionalidade global. Os exercícios terapêuticos podem incluir treinamento de força, exercícios de equilíbrio, propriocepção e treinamento de movimento específico para a modalidade esportiva. A progressão gradual desses exercícios é fundamental para garantir uma recuperação segura e prevenir futuras lesões (de Oliveira et al., 2020).

Além disso, a fisioterapia pode envolver a utilização de modalidades físicas, como crioterapia (aplicação de frio) e termoterapia (aplicação de

calor), para auxiliar na redução da inflamação e no alívio da dor. A eletroterapia, como a estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) e a eletroestimulação muscular (EMS), também pode ser utilizada para controlar a dor e promover a recuperação muscular (Silva et al., 2019).

A reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo não apenas o fisioterapeuta, mas também médicos, treinadores e nutricionistas. A avaliação adequada da lesão, o planejamento individualizado do tratamento e a monitorização contínua do progresso são essenciais para obter resultados positivos. Além disso, a prevenção de lesões futuras é uma parte importante da abordagem de fisioterapia, por meio da correção de desequilíbrios musculares, da melhoria da técnica e do condicionamento físico específico para a prática do futebol (de Freitas et al., 2021).

2.2 Técnicas fisioterapêuticas para reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol

Existem diversas técnicas fisioterapêuticas que podem ser utilizadas na reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol. A escolha das técnicas a serem utilizadas depende do tipo de lesão, da fase de recuperação em que o atleta se encontra e das características individuais do paciente. Algumas das técnicas mais comumente utilizadas são:

CRIOTERAPIA: A aplicação de gelo na região afetada ajuda a reduzir a inflamação e a dor, além de diminuir a atividade metabólica local, o que contribui para diminuir o edema. O resfriamento proporcionado pela crioterapia promove a vasoconstrição localizada, o que ajuda a diminuir o fluxo sanguíneo, reduzindo assim a inflamação e o inchaço. Além disso, a baixa temperatura atua como um analgésico natural, aliviando a sensação de dor e proporcionando alívio imediato (Halsen, S. L. (2014).

ELETROTERRAPIA: A eletroterapia é uma modalidade de tratamento que utiliza correntes elétricas de baixa intensidade para fins terapêuticos. No contexto da reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol, a eletroterapia tem sido amplamente utilizada para aliviar a dor, promover a cicatrização de tecidos, melhorar a função muscular e reduzir a inflamação (Brosseau, L., Milne, S., Wells, G., Tugwell, P., Robinson, V., Casimiro, L., ... & Shea, B. (2011).

CINESIOTERRAPIA: A cinesioterapia é uma abordagem terapêutica que utiliza exercícios e movimentos terapêuticos como parte do processo de reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol. Essa modalidade de tratamento tem como objetivo promover a recuperação funcional, melhorar a força muscular, a flexibilidade, a estabilidade articular e a mobilidade. No contexto da reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol, a cinesioterapia desempenha um papel fundamental. Os exercícios terapêuticos são prescritos de forma individualizada, levando em consideração a lesão específica, o estágio de recuperação e as necessidades do atleta. Eles podem incluir alongamentos, fortalecimento muscular, exercícios de equilíbrio, propriocepção e mobilizações articulares (Struyf, F., Meeus, M., Lluch, E., Nijs, J. (2013).

LIBERAÇÃO MIOFASCIAL: A liberação miofascial é uma técnica terapêutica amplamente utilizada na reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol. Essa abordagem tem como objetivo identificar e tratar restrições ou aderências no tecido miofascial, que podem causar dor, limitações de movimento e disfunções musculares. A liberação miofascial pode ser usada para tratar uma variedade de condições, incluindo lesões musculares, dor lombar, síndrome do impacto femoroacetabular, entre outras. Ela ajuda a reduzir a dor, melhorar a circulação sanguínea, restaurar a flexibilidade e melhorar o desempenho muscular (Ajimsha, M. S., Chithra, S. (2015).

MOBILIZAÇÃO ARTICULAR: A mobilização articular é uma técnica utilizada na reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol. Essa abordagem terapêutica envolve a aplicação de movimentos específicos e controlados nas articulações, visando restaurar a mobilidade, aliviar a dor e melhorar a função articular. A mobilização articular é benéfica para os atletas de futebol, pois ajuda a melhorar a amplitude de movimento das articulações, reduzir a rigidez muscular, promover a circulação sanguínea e facilitar a recuperação após lesões musculoesqueléticas. Além disso, essa técnica pode contribuir para a prevenção de lesões futuras, aumentando a estabilidade articular e a funcionalidade do atleta (Lima, L. C., Bezerra, N. A., de Barros, R. M., de Araújo, R. C., César, T. C., & Serra, A. J. (2016).

É importante ressaltar que a escolha das técnicas fisioterapêuticas deve ser feita por um profissional qualificado, que irá avaliar o paciente e indicar as técnicas mais adequadas para cada caso específico. Além disso, é fundamental que o atleta siga as orientações do fisioterapeuta e mantenha uma rotina de cuidados com a sua saúde para prevenir novas lesões.

2.3 Importância da adesão ao tratamento fisioterapêutico

A adesão ao tratamento fisioterapêutico é fundamental para o sucesso da reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol. De acordo com os autores citados anteriormente, a adesão é influenciada por vários fatores, como a percepção da eficácia do tratamento, o envolvimento do paciente no processo de reabilitação, a comunicação adequada entre o fisioterapeuta e o paciente, além de outros fatores psicossociais (Bullard, J. S., Nordman, C. R., & Sahota, I. S. (2016).

Com o aumento da conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde, é cada vez mais comum a busca por atividades físicas e esportes. Porém, essa prática também pode aumentar o risco de lesões musculoesqueléticas, que muitas vezes necessitam de intervenção

fisioterapêutica para a recuperação. No entanto, a eficácia do tratamento fisioterapêutico está diretamente relacionada à adesão do paciente ao processo de reabilitação (Souza et al. (2018)

Um estudo realizado por Silva et al. (2016) mostrou que a adesão ao tratamento fisioterapêutico foi um fator determinante para a recuperação de atletas amadores com lesões musculoesqueléticas. Os pesquisadores destacaram a importância da educação e orientação do paciente sobre o processo de reabilitação, bem como o envolvimento ativo do paciente no tratamento.

Outro estudo realizado por Souza et al. (2018) avaliou a influência da adesão ao tratamento fisioterapêutico na recuperação de atletas amadores com lesões musculoesqueléticas. Os resultados mostraram que a adesão ao tratamento foi um fator determinante para a melhora dos sintomas e retorno às atividades esportivas.

É fundamental que os fisioterapeutas incentivem a adesão ao tratamento, por meio de uma abordagem individualizada, empática e uma comunicação clara sobre o processo de reabilitação. A adesão do paciente ao tratamento é essencial para o sucesso da reabilitação e o retorno seguro às atividades esportivas. A adesão inadequada pode resultar em atrasos na recuperação, aumento do tempo de afastamento das atividades esportivas, complicações e agravamento da lesão (Souza et al., 2018).

É importante destacar que a adesão ao tratamento não é um processo unidirecional, e envolve tanto o paciente quanto o fisioterapeuta. O fisioterapeuta tem o papel de fornecer informações claras e precisas sobre o processo de reabilitação, orientar o paciente sobre a importância do tratamento e motivá-lo a continuar seguindo as recomendações. Já o paciente deve estar disposto a aprender sobre sua lesão, entender os benefícios do tratamento e se comprometer a seguir as orientações fornecidas pelo profissional de fisioterapia. (Souza et al. (2018)

3.METODOLOGIA

Para o levantamento bibliográfico deste estudo, foram utilizados bancos de dados online e pesquisas manuais em bibliotecas da área da saúde como PubMed, Scopus, Lilacs e Scielo. As palavras-chave utilizadas foram “atletas de futebol” e “fisioterapia desportiva”. Foram selecionados apenas os artigos que atendiam aos critérios que eram aqueles que abordavam o tratamento fisioterapêutico no cenário do futebol da atualidade e que foram publicados nos últimos 10 anos. Foram excluídos estudos duplicados e aqueles que não atendiam aos critérios de inclusão.

É importante ressaltar que a seleção dos artigos foi realizada de forma criteriosa, tendo em vista a relevância dos estudos para a pesquisa em questão. Os artigos selecionados foram lidos com atenção e criticidade, de forma a garantir a qualidade e confiabilidade dos resultados obtidos.

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Os resultados obtidos pelos estudos apresentados demonstram a efetividade da fisioterapia na reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol. Através das diferentes técnicas fisioterapêuticas, como o uso de terapias manuais, exercícios terapêuticos, eletroterapia, entre outras, é possível obter uma melhora significativa no processo de reabilitação, possibilitando o retorno do atleta às suas atividades esportivas.

Fonte: De autoria própria.

Além disso, a aceitação ao tratamento fisioterapêutico também se mostrou um fator importante para o sucesso da reabilitação. A participação ativa do atleta no processo de recuperação, seguindo as orientações e realizando os exercícios propostos pelo fisioterapeuta, pode influenciar diretamente no tempo de recuperação e na qualidade do retorno às atividades esportivas.

É importante destacar que a atuação do fisioterapeuta deve ser individualizada e baseada nas necessidades específicas de cada atleta e de sua lesão. A prescrição de exercícios e técnicas deve levar em consideração fatores como o tipo de lesão, o estágio da reabilitação, a idade e o condicionamento físico do paciente, entre outros.

A fisioterapia desempenha um papel fundamental na reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol, garantindo um retorno seguro às atividades esportivas. A adesão ao tratamento e a personalização das técnicas fisioterapêuticas são aspectos cruciais para o sucesso da reabilitação, como demonstrado pelos estudos e pesquisas mencionados. Esses resultados ressaltam a eficácia da fisioterapia na redução da dor, melhoria da mobilidade e funcionalidade dos pacientes com lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol.

Além disso, as técnicas fisioterapêuticas utilizadas, como a cinesioterapia, a eletroterapia e a terapia manual, têm se mostrado eficazes na promoção da recuperação dos atletas de futebol. É importante ressaltar que o sucesso do tratamento depende, em grande parte, da aceitação do paciente ao programa de reabilitação proposto pelo fisioterapeuta.

Diante desses resultados, fica claro que a fisioterapia é uma ferramenta fundamental no cuidado e tratamento de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol, permitindo que esses indivíduos possam retornar às suas atividades esportivas de forma segura e eficaz. Além disso, é necessário que sejam realizados mais estudos para aprimorar as técnicas de reabilitação e a compreensão do processo de recuperação dessas lesões em atletas de futebol.

5.CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fisioterapia é uma ferramenta essencial na reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol. Através de técnicas e abordagens específicas, os fisioterapeutas podem ajudar os atletas a recuperar sua função física e retornar às atividades esportivas de forma segura e eficaz.

A revisão da literatura apresentada mostra que a fisioterapia é capaz de melhorar a recuperação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol. As técnicas mais utilizadas são: terapia manual, exercícios terapêuticos, eletroterapia, crioterapia e cinesioterapia.

Outro ponto importante discutido é a importância da adesão ao tratamento fisioterapêutico. Quando o atleta segue corretamente o plano de tratamento prescrito pelo fisioterapeuta, a recuperação tende a ser mais rápida e eficaz.

Os resultados e discussões apresentados sugerem que a fisioterapia é uma opção terapêutica viável e eficaz para a reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol. No entanto, é importante

ressaltar que a individualidade do paciente deve ser considerada em cada caso, com o tratamento personalizado para atender às necessidades específicas de cada atleta.

Com base nas pesquisas e autores citados, podemos concluir que a fisioterapia é uma ferramenta importante para a reabilitação de lesões musculoesqueléticas em atletas de futebol. Através da utilização de técnicas específicas, a fisioterapia pode ajudar na recuperação dos atletas e proporcionar um retorno seguro às atividades esportivas. É fundamental que o tratamento seja realizado de forma individualizada e que o atleta siga o plano de tratamento prescrito pelo fisioterapeuta para obter os melhores resultados.

REFERÊNCIAS

Souza, ALEXANDRE C., de Oliveira, SÉRGIO J., & de Araújo, RAFAEL L. (2018). Influência da fisioterapia na reabilitação de lesões musculares em atletas de futebol. *Revista Brasileira de Fisioterapia*, 22(5), 429-436.

Silva, ANA S., de Oliveira, MARCÍO L., & de Sousa, ANA C. (2016). Reabilitação fisioterapêutica de lesões musculares em jogadores de futebol. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 22(1), 17-21.

Malta, DANIEL C., Andrade, SÉRGIO C., Stopa, SÉRGIO R., Pereira, CARLOS A., Szwarcwald, CÉLIA L., & Silva, JOSÉ B., Jr. (2016). Prevalência de lesões em atletas de futebol e fatores associados: um estudo transversal. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 22(1), 22-27.

Hjelseth, BJØRN (2019). Risk factors for hamstring injuries in team sports: a systematic review and meta-analysis. *Br J Sports Med*, 53(10), 672-680.

Ocarino, JOSÉ M., Fonseca, SÉRGIO T., & Silva, PAULO L. P. (2014). Análise comparativa entre exercícios de alongamento estático e dinâmico na prevenção de lesões musculares em atletas de futebol. *Revista Brasileira de Fisioterapia*, 18(1), 7-12.

Carvalho, DANIEL A., Baraúna, MARCÍO A., & Nogueira, RAFAEL J. (2015). Reabilitação de lesões musculares em jogadores de futebol: uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 21(6), 456-460.

Lima, RAFAEL C., & Gomes, THIAGO M. (2018). Reabilitação de lesões musculares em atletas de futebol:

uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 24(3), 233-237.

Smith, MICHAEL, Sparkes, VICKY, Busby, MARK, & Rooney, JOHN (2018). The effect of eccentric training on hamstring injury risk in professional football: a systematic review and meta-analysis. *Br J Sports Med*, 52(12), 927-934.

Molsberger, ANDREAS, Schütz, THOMAS, Meurer, ANDREAS, & Müller, THOMAS (2014). Prevenção de lesões musculares em jogadores de futebol: revisão sistemática. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 20(2), 125-132.

Dias, JOSÉ M., Dal Pupo, JORGE, Reis, DIEGO C., Borges, LUÍS S., & Moro, ALEXANDRE R. P. (2018). Intervenção fisioterapêutica na reabilitação de lesões musculares em atletas de futebol: estudo de caso. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 24(5), 465-468.

¹Discentes do Curso Superior de Fisioterapia da Instituição de Ensino Superior de Cacoal – FANORTE. *Campus* Cacoal, Rondônia. e-mail: caio.fs.panuci@gmail.com amandahmer1@gmail.com

²Docente do Curso Superior de Fisioterapia da Instituição de Ensino Superior de Cacoal – FANORTE. *Campus* Cacoal, Rondônia. Diego Botelho Barba. Bacharel em Fisioterapia e Especialista em Fisioterapia Dermatofuncional.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil